

La Neurociencia llega al aula. Las vías sensoriales y el aprendizaje

Susana P. Gaytan, sgaytan@us.es

Universidad de Sevilla. Departamento de Fisiología

Resumen: (1) Introducción: La neuroeducación busca optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes. En particular, la incorporación de la fisiología sensorial al diseño de experiencias educativas se ha mostrado clave para potenciar la atención, la memorización y la motivación del alumnado. (2) Métodos: Búsqueda y selección de textos (2.1) Criterios de selección de los textos; a) de inclusión: Publicaciones científicas entre enero de 2000 y junio de 2025. Estudios realizados en población humana, incluyendo tanto adultos como población infantil o adolescente. Investigaciones empíricas (cuantitativas o cualitativas) y revisiones sistemáticas que abordaran de manera explícita la interacción entre variables neuroeducativas y fisiológicas en contextos educativos o de aprendizaje” y b) de exclusión: Estudios realizados en modelos animales o investigaciones exclusivamente preclínicas. Trabajos no empíricos. Estudios enfocados exclusivamente en aspectos clínicos sin relación directa con procesos de aprendizaje o contextos educativos. Se consultaron National Library of Medicine (PubMed) y Education Resources Information Center (ERIC). La estrategia de búsqueda combinó términos controlados (MeSH en PubMed) y términos libres, utilizando operadores booleanos AND/OR. (3) Resultados: La búsqueda básica incluyó 371 textos. La selección se representó mediante un diagrama de flujo PRISMA. (4) Discusión: Los hallazgos principales de los estudios revisados indican que la neuroeducación, al integrar el conocimiento de la neurociencia con la pedagogía, optimiza los resultados del aprendizaje al comprender y aplicar los mecanismos neurales subyacentes considerando los factores fisiológicos al aprendizaje. Futuras investigaciones sobre una adecuada estimulación sensorial aportarán herramientas para mejorar el trabajo en el aula.

Palabras claves: Neuroeducación, aprendizaje, cognición, percepción, modalidades sensoriales, vías nerviosas.

Abstract: (1) Introduction: Neuroeducation seeks to optimize teaching-learning processes by understanding the underlying brain mechanisms. In particular, the incorporation of sensory physiology in the design of educational experiences has proven to be key to improving student attention, memorization, and motivation. (2) Methods: The search and selection of texts used the following inclusion criteria: Scientific publications between January 2020 and June 2025. Studies carried out in human populations, including both adults and children or adolescents. Empirical research (quantitative or qualitative) and systematic reviews that explicitly address the interaction between neuroeducational and physiological variables in educational or learning contexts. The exclusion criteria rejected: Studies carried out in animal models or exclusively preclinical research. Non-empirical works. Studies focused exclusively on clinical aspects with no direct relationship to learning processes or educational contexts. The National Library of Medicine (PubMed) and the Education Resources Information Center (ERIC) were consulted. The search strategy combined controlled terms (MeSH in PubMed) and free terms, using the Boolean operators AND/OR. (3) Results: The initial search yielded 371 texts. The selection was represented using a PRISMA flowchart. (4) Discussion: The main findings of the reviewed studies indicate that neuroeducation, by integrating neuroscience knowledge with pedagogy, optimizes learning outcomes by understanding and applying the underlying neural mechanisms, considering the physiological factors of learning. Future research on appropriate sensory stimulation will provide tools to improve classroom work.

Key words:

Neuroeducation, learning, cognition, perception, sensory modalities, neural pathways.

1. Introducción

La neuroeducación integra conocimientos de neurociencia, pedagogía y psicología buscando optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes. En particular, la incorporación de la fisiología sensorial (sistemas visual, auditivo, táctil, propioceptivo, gustativo y olfativo) al diseño de experiencias educativas se ha mostrado clave para potenciar la atención, la memorización y la motivación del alumnado. Este documento revisa (haciendo énfasis en la síntesis y el análisis de la información relevante disponible) los principios básicos de la neuroeducación explorando cómo los sistemas sensoriales afectan al aprendizaje y proponiendo estrategias para su integración en el aula (Allee- Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Leisa et al. 2022; Pradeep, et al., 2024). En este contexto, las revisiones bibliográficas, como la presente, pueden resultar fundamentales para establecer una base fiable de conocimientos, identificar preguntas relevantes y garantizar que se basa en información actualizada y rigurosa detectando áreas poco exploradas y orientando futuras líneas de investigación (Immordino-Yang y Damasio, 2007; Pradeep, et al. 2024).

1.1. Principios básicos de la neuroeducación.

Los principios neuroeducativos clave buscan optimizar el aprendizaje aprovechando el conocimiento disponible sobre la fisiología cerebral. Han sido muchos los esfuerzos por conectar los avances en neurociencias con la teoría y la práctica en educación. Estos trabajos, han pasado de ser una simple esperanza a una notable sofisticación académica. No obstante, sigue precisándose una reflexión crítica sobre la coherencia intelectual y los riesgos éticos de esta nueva área. En este marco resultan relevantes conceptos como la atención a la diversidad neurológica, la plasticidad neuronal, el papel de las respuestas emocionales, la necesidad de entornos de aprendizaje ricos y estimulantes o el aprendizaje multisensorial y activo. Emocionalidad y riqueza sensorial se tornan cruciales a la hora de diseñar entornos que favorezcan el aprendizaje en el aula. Es importante crear dichos entornos de aprendizaje estimulantes que ofrezcan variedad de experiencias, desafíos y oportunidades para la exploración. De este modo, involucrando múltiples sentidos y promoviendo la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, se generan unas situaciones que son claves para una mejor retención y comprensión. En esto la neurociencia es fundamental. Las aplicaciones de los conocimientos neurocientíficos en los procesos educativos son mucho que una amalgama de datos técnicos, constituyen un marco de amplia experiencia académica y profundo compromiso ético con una educación eficaz y respetuosa. Además, el aprendizaje ocurre en un contexto social, y las interacciones con el grupo son fundamentales para el desarrollo cognitivo y emocional (Hruby, 2012).

En los últimos años, los enfoques pedagógicos, han empezado a tener en cuenta las evidencias de la neurociencia del desarrollo en los retos educativos sin olvidar el papel del entorno social en el crecimiento de las diferentes capacidades cognitivas en el alumnado (Choudhury et al. 2022; Cristofori, et al. I. 2019; Diamond y Lee 2011; Talpos y Shoaib 2015). Al crecer el cerebro se adapta y se reorganiza en respuesta a experiencias de aprendizaje. Así, los componentes de las funciones ejecutivas humanas, como la generación y selección de reglas en respuesta a estímulos (con cambio de conjunto atencional) o la superación de un hábito (aprendizaje inverso), pueden modelarse de forma fiable. Es indudable que el desarrollo de las funciones ejecutivas, como la planificación, la organización y la regulación emocional, son importantes para el éxito académico y personal. En este proceso, diferentes regiones cerebrales participan con un papel destacado de la región medial de la corteza prefrontal (en la capacidad de adaptación), mientras que la corteza orbitofrontal se ha asociado con el componente de eficacia de las estrategias como las empleadas en el modelo de Aula Invertida (Talpos y Shoaib 2015). Por su parte, la modulación de los receptores de sustancias, vitales en la comunicación neuronal, como dopamina, serotonina o glutamato puede alterar la función ejecutiva (una característica que comúnmente ha sido explotada para desarrollar conceptos subyacentes a los trastornos psiquiátricos). La química del cerebro, por tanto, permite explorar la evolución de los estados de ánimo que tanto influyen en el bienestar en el aula (Talpos y Shoaib 2015).

En cambio, en otras regiones cerebrales, como la amígdala o el hipocampo, se enfatiza la etiqueta emocional. No se debe obviar que las experiencias con carga emotiva favorecen la consolidación de la memoria liderando la atención selectiva: Esto resulta crucial ya que el aprendizaje depende de la capacidad para focalizar los recursos atencionales. Por último, la fisiología de los circuitos encargados de las respuestas de recompensa (e.g .dopaminérgicos) pone sobre la mesa que es preciso un desafío apropiado junto a una retroalimentación inmediata para reforzar una motivación intrínseca. El aprendizaje es más efectivo cuando se asocia con emociones positivas y se cuenta con el interés del alumnado, por lo que es crucial despertar curiosidad y motivación. En definitiva, la atención es fundamental para el aprendizaje, y se ve influenciada por factores como las emociones y la motivación por lo que es importante comprender cómo se pueden fortalecer los procesos de recuerdo y comprensión (Cristofori, et al. I. 2019; Diamond y Lee 2011; Talpos y Shoab 2015). Sin duda, al aplicar estos conceptos en la educación, se puede crear un entorno más efectivo y significativo para el aprendizaje, aprovechando el potencial del cerebro humano (Arwood y Merideth,

Funcionamiento de los sistemas sensoriales y propioceptivos en el aprendizaje

De la interacción de la neuroeducación y la fisiología en el aprendizaje surgen algunos conceptos claves para el día a día en el aula puesto que la neuroeducación utiliza los hallazgos de la neurociencia para entender cómo el cerebro procesa, almacena y recupera información permitiendo el diseño de estrategias de enseñanza neurodidácticas más efectivas. De entre estas últimas destaca el uso de aprendizaje multisensorial, el fomento de la curiosidad y la motivación intrínseca, así como la aplicación de descansos o técnicas de relajación. En su establecimiento los sistemas sensoriales y propioceptivos son fundamentales y por tanto también lo son para un aprendizaje eficaz. Los sistemas sensoriales proporcionan la información necesaria para que el cerebro comprenda el entorno, el propio cuerpo y desarrolle habilidades motoras, cognitivas y emocionales esenciales tanto en la vida diaria como, obviamente, el desempeño académico (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011). Cada sistema sensorial posee vías neuronales y procesamientos específicos que contribuyen al aprendizaje. Así, la corteza visual integra información de color, forma y movimiento. La presentación de imágenes, diagramas o vídeos activaría redes corticales que facilitan la comprensión espacial y conceptual. El procesamiento de tonos, ritmos y lenguaje en la corteza auditiva favorecería la adquisición de habilidades lingüísticas y la memorización de secuencias. La estimulación somatosensorial (manipular objetos, escritura en pizarra) reforzaría la memoria kinestésica y la coordinación visomotriz (con la colaboración del sistema vestibular que gestiona equilibrio y movimiento). Los receptores en músculos, tendones o articulaciones que informan al cerebro sobre la posición y el movimiento del cuerpo, fortalecerían el aprendizaje motor y espacial a través de actividades de conciencia corporal y coordinación postural. Por último, aunque aún hoy menos explorados en el aula, la quimiorrecepción a través de sabores y olores, se vincularían directamente con el hipocampo influyendo en la emoción y la memoria implícita (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011). El cerebro que continuamente integra la información de todos los sistemas sensoriales, genera respuestas precisas y de adaptación al entorno. La exploración sensorial y el movimiento estarán constantemente contribuyendo, de este modo, a la construcción del conocimiento.

Estrategias para la integración en el aula de la neuroeducación a través de la fisiología sensorial.

Para integrar los estímulos sensoriales en el aula como forma de aprendizaje, se pueden (y es deseable para un buen desempeño) implementar estrategias que involucren todos los sentidos, que se adapten a las necesidades del alumnado y que, por tanto, sean acordes con su nivel de neurodesarrollo individual promoviendo sus capacidades cognitivas y sociales. La incorporación de la fisiología sensorial en la práctica docente requiere el diseño de materiales multisensoriales como infografías interactivas (que combinen texto, imágenes o códigos de color para fijar conceptos clave); o podcast y grabaciones (que al usar estímulos auditivos para repasar contenidos refuercen la memoria verbal) e ,incluso, implementar auténticos laboratorios sensoriales (con actividades que impliquen tocar, oler o saborear) que puedan ayudar decisivamente a anclar aprendizajes (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011).

Numerosas estrategias metodológicas emplean estos supuestos. Así, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos (usando diseños que requieran la creación de maquetas, prototipos o experiencias inmersivas) estaría en esta línea. La carga emotiva de propuestas como la gamificación multisensorial también resulta muy recomendable al integrar sonidos, vibraciones o estímulos táctiles en plataformas de aprendizaje lúdico. El juego y la creatividad son, sin duda, herramientas poderosas para el aprendizaje, ya que permiten al alumnado explorar, experimentar y construir significado de manera natural. Todo ello conviene ser combinado con actividades de movimiento y conciencia corporal incorporando ejercicios de propiocepción, como estiramientos, juegos de equilibrio o dinámicas de rol, para reforzar el aprendizaje kinestésico. No obstante es fundamental adaptar las actividades y estrategias a las necesidades individuales de cada estudiante, ya que cada individuo responde de manera diferente a los estímulos sensoriales (Choudhury y Wannyn, 2022; Elouafi, et al. 2021; Goswami, 2006; Hidalgo-Muñoz, et al. 2023; Hruby, 2012; López-Vélez, et al. 2021)..

2. Marco Teórico El aprendizaje humano es esencialmente multisensorial y motriz. Desde los primeros estudios de Piaget y Vigotsky en la segunda mitad de la pasada centuria, hasta las investigaciones más recientes en neuroplasticidad, se ha comprobado que la estimulación coordinada de varios sentidos junto la propiocepción facilita la construcción de representaciones mentales más ricas y duraderas (Immordino-Yang y Damasio, 2007; Jolles y Jolles, 2021). En este sentido, la neuroeducación aporta un marco teórico-práctico que permite a los equipos docentes utilizar la información que aporta la fisiología sensorial en los diseños instrumentales que se elijan, así como la conciencia corporal para mejorar el rendimiento académico y el bienestar emocional del estudiantado. Por tanto, los avances en la integración de los principios de la fisiología sensorial están revolucionando las aulas aportando escenarios de trabajo de indudable valor. Sobre las bases de los mecanismos sensoriales, la neuroeducación está redefiniendo el aprendizaje (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024) . Tras décadas de estudiar cómo el cerebro aprende, las investigaciones en neurociencia han puesto el foco sobre las vías sensoriales (visuales, acústicas, quimiorreceptoras o propioceptoras) como catalizadoras clave de la asimilación y retención de conocimientos. De este modo se consigue impulsar una atención mejorada mediante diferentes estrategias. Así, por ejemplo, ir cambiando estímulos visuales y auditivos sin duda facilita el mantenimiento activo de las redes atencionales. Se apoya, también, la constitución de una memoria sólida al integrar rutas multisensoriales (por ejemplo, combinar un diagrama con narración y manipulación táctil) creando “vías” redundantes en el cerebro. Por último, conseguir experiencias emotivas y motivantes podría pivotar sobre, por ejemplo, estímulos olfativos o actividades kinestésicas (juegos de equilibrio, estiramientos) ya que la propiocepción fortalece las conexiones motoras y espaciales. Así, incorporar ejercicios de conciencia corporal (posturas, dinámicas de grupo en pie o circuitos de motricidad) no solo mejoraría habilidades físicas, sino que fijaría aprendizajes conceptuales en la experiencia corporal que, estimulando la emotividad a través del sistema límbico, reforzarían la curiosidad y el compromiso en el aprendizaje (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024)

3. Metodología Considerando la importancia que día a día están cobrando las propuestas neuroeducativas en las aulas, es relevante llevar a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente para identificar las lagunas y áreas de oportunidad en la investigación. Por tanto, una revisión bibliográfica metodológicamente adecuada sigue un proceso sistemático para identificar, evaluar y sintetizar la literatura existente. Para el presente trabajo se escogió la estrategia del conjunto de herramientas PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) que, como es bien sabido, es una guía para la redacción transparente de revisiones sistemáticas y metanálisis. Para realizar revisiones bibliográficas utilizando PRISMA, se deben seguir sus directrices en cada etapa del proceso, desde la formulación de la pregunta hasta la presentación de los resultados, y apoyarse en gestores de referencias y bases de datos académicas.

1. La Neurociencia llega al aula. Las vías sensoriales y el aprendizaje; p. 9

En este caso para la búsqueda y selección incluyó como criterios de inclusión para la selección de estudios que se trata de publicaciones científicas entre enero de 2000 y junio de 2025; estudios realizados en población humana; estudios originales de investigación empírica (cuantitativos o cualitativos) y revisiones sistemáticas que abordaran de manera explícita la interacción entre variables neuroeducativas y fisiológicas en contextos educativos o de aprendizaje (sobre estudios publicados en revistas arbitradas con revisión por pares). Por su parte los criterios de exclusión fueron: estudios realizados en modelos animales o investigaciones exclusivamente preclínicas; trabajos no empíricos tales como editoriales, cartas al editor, comentarios o resúmenes de congresos; estudios enfocados exclusivamente en aspectos clínicos sin relación directa con procesos de aprendizaje o contextos educativos. Se consultaron dos bases de datos electrónicas para la identificación de los estudios relevantes PubMed y ERIC . La estrategia de búsqueda combinó términos controlados (MeSH en PubMed) y términos libres, utilizando operadores booleanos AND y OR. La búsqueda se realizó en junio de 2025 utilizando las siguientes cadenas de búsqueda: En PubMed: ("neuroscience"[MeSH Terms] OR "neuroeducation" OR "educational neuroscience") AND ("physiology"[MeSH Terms] OR "biological markers") AND ("learning"[MeSH Terms] OR "academic performance" OR "learning outcomes") AND (humans[Filter]) En ERIC: ("neuroeducation" OR "educational neuroscience") AND ("physiology" OR "biomarkers") AND ("learning outcomes" OR "academic achievement") AND (peerReviewed:"true").

4. Resultados La búsqueda revisada arrojó un total de 371 textos. Tras la eliminación de duplicados mediante el software ZoteroTM, se realizó una revisión de títulos y resúmenes siguiendo los criterios previamente descritos. Posteriormente, se efectuó una revisión a texto completo para confirmar la elegibilidad de los estudios. La selección se representó mediante un diagrama de flujo PRISMA (figura 1).

Figura 1: Diagrama de flujo del estudio

5. Discusión y conclusiones

Cada nuevo hallazgo en neurociencias renueva el interés por ellas en el entorno educativo. En este ámbito, el marco conceptual que supone la neuroeducación se ha mostrado muy prometedor, pero requiere de reflexión y cautela que eviten la aparición de auténticos (y peligrosos) “neuromitos”. Los conocimientos y las perspectivas más importantes en este campo se relacionan con la noción de plasticidad cerebral y con la visión de que el desarrollo está impulsado por la interacción entre la biología de una persona y su sistema social (Immordino-Yang y Damasio, 2007; Jolles y Jolles, 2021). Durante el neurodesarrollo, se produce un importante crecimiento y consolidación de las funciones ejecutivas, que han de resultar esenciales tanto para el aprendizaje cognitivo, el comportamiento social y el procesamiento emocional, como, finalmente, para el crecimiento personal. Conocer las bases neurofisiológicas del aprendizaje aporta a la docencia un marco sólido para diseñar y gestionar el aula de manera más eficaz, personalizada y motivadora. Entender cuáles son los “filtros atencionales” o saber que el tálamo y las redes fronto-parietales gobiernan la atención, resulta muy útil en la actividad docente ya que ayuda a planificar sesiones con ritmos variados (como los que permiten micro-pausas o cambios de actividad) permitiendo estimar la fatiga atencional del alumnado. Otro ejemplo sería la selección de “estímulos relevantes” que vienen de la mano del proceso de integrar elementos sorpresa, preguntas abiertas o retos breves que activen sistemas de recompensa (e.g. dopaminérgicos) mejorando la capacidad de focalización en el alumnado (Immordino-Yang y Damasio, 2007; Goswami, 2006.; Jolles y Jolles, 2021). También se puede mejorar la memoria y la retención de los conocimientos basándose en cómo consolida el hipocampo la información. Así es mucho más eficaz implementar repasos periódicos (cada pocos días) maximizando la retención a largo plazo. Aún más si se tiene en cuenta el circuito hipocampo- amígdala, que controla la vida emocional, incluyendo elementos como historias o debates con carga personal que refuerzan la consolidación del aprendizaje (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011). La eficacia de fomentar que el alumnado reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje también tiene una base neurocientífica, ya que surge de activar la corteza cingulada anterior. Este proceso potencia la mejora continua del proceso facilitando, en cada individuo avances en su capacidad de autoevaluación y metacognición (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011). En síntesis, integrar el conocimiento de cómo el cerebro percibe, procesa y almacena la información permite a los equipos docentes planificar clases con ritmos y estímulos óptimos; diseñar actividades multisensoriales y emocionalmente relevantes, diferenciar pedagógicamente según necesidades neurofisiológicas, potenciar la motivación intrínseca y la autorregulación y ofrecer una retroalimentación y evaluación alineadas con los principios de consolidación de la memoria. Todo ello redundará en un aprendizaje más profundo, duradero y placentero para el alumnado (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024). El diseño curricular, cuando está informado por la neuroeducación, va más allá de la mera estructuración del contenido académico; se convierte en un sistema integral que apoya el bienestar fisiológico y psicológico general en el estudiantado. Comprender cómo el cerebro procesa la información permite ajustes curriculares y personalización de los mismos, lo que permite la adquisición, el procesamiento y la retención orgánica del conocimiento en niveles óptimos. Al integrar estos componentes fisiológicos, el currículo actúa como una herramienta proactiva que optimiza la preparación del cerebro para aprender, en lugar de simplemente entregar información. Este enfoque holístico garantiza que el entorno de aprendizaje no solo sea intelectualmente estimulante, sino también emocional y socialmente de apoyo. (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024). Las intervenciones basadas (tabla 1) en la neurociencia están diseñadas específicamente para abordar y modificar mecanismos fisiológicos y cognitivos, mejorando así el rendimiento académico y fomentando cualidades cruciales como la autoconciencia, la adaptabilidad y la resiliencia. No se trata de programas educativos genéricos, sino de aplicaciones precisas de la comprensión científica para mejorar el aprendizaje (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024).

Estrategia	Principio Neurocientífico Subyacente	Resultado de Aprendizaje Esperado
Aprendizaje Activo	Activación de la corteza prefrontal, Inclinación natural del cerebro a la exploración, Compromiso de múltiples áreas cerebrales	Comprensión más profunda, Mayor compromiso, Mejora del pensamiento crítico, Formación de memoria a largo plazo
Enseñanza Multisensorial	Estimulación de múltiples vías neuronales, Codificación de memoria mejorada, Capacidad del cerebro para procesar entradas sensoriales simultáneas	Mejor comprensión, Mejor retención de la memoria, Mayor compromiso, Mayor curiosidad
Repeticón Espaciada/Microaprendizaje	Consolidación óptima de la memoria, Prevención de la sobrecarga de información, Utilización eficiente de la memoria de trabajo	Retención a largo plazo, Mejora de la recuperación, Mejor procesamiento de información compleja
Narración/Conexión Emocional	Compromiso de los centros de procesamiento emocional y las regiones de la memoria, Afinidad del cerebro por la narrativa	Mayor motivación, Mayor atención, Mayor compromiso, Retención de información a largo plazo más fuerte
Reflexión/Retroalimentación	Metacognición, Autoconciencia, Identificación de patrones de pensamiento negativos, Promoción de la autodisciplina	Mejora de la autoconciencia, Mejora de la autodisciplina, Mejor resolución de problemas, Mayor compromiso en el viaje de aprendizaje
Programas de Manejo del Estrés	Regulación del sistema nervioso autónomo, Modulación de las respuestas hormonales al estrés, Fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento	Reducción de la ansiedad/depresión, Mejora de la regulación emocional, Mejora de la función cognitiva (por ejemplo, memoria de trabajo), Mayor resiliencia

No obstante, cualquier estrategia educativa se debe poner en marcha siempre desde la más cuidadosa y crítica de las reflexiones. No en vano un problema significativo y persistente en la educación es la prevalencia de los "neuromitos". Son conceptos erróneos sobre cómo funciona el cerebro y cómo ocurre el aprendizaje, que a menudo surgen de la neurociencia mal interpretada o simplificada en exceso. Estas creencias generalizadas pueden moldear profundamente las estrategias de enseñanza y, en consecuencia, afectar negativamente los resultados del aprendizaje del alumnado (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). Algunos, ejemplos más comunes de neuromitos incluyen: · "Estilos de Aprendizaje" (VAK) que, sobre la creencia de que los individuos aprenden mejor cuando la instrucción se adapta a una modalidad preferida específica (visual, auditiva, kinestésica), es ampliamente aceptada y, sin embargo, carece consistentemente de evidencia empírica que respalde su efectividad. En realidad, el alumnado se beneficia más de métodos de instrucción variados que involucran múltiples sentidos, y la naturaleza del contenido es a menudo más relevante que una determinada percepción de preferencia de modo de aprendizaje (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). · Distinciones "Cerebro Izquierdo/Cerebro Derecho" que sugiere que los individuos tienen rasgos de personalidad y fortalezas cognitivas distintas basadas en la dominancia de un hemisferio cerebral. Se trata de una falsedad que nace de la equivocada idea de que los hemisferios tienen funciones especializadas excluyentes cuando cualquier tarea compleja implica una actividad integrada en ambos (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). · "Solo se usas el 10% del cerebro" que es una idea absolutamente errónea y carente de base científica. Lo más negativo es que esta falsedad perpetúa una mala comprensión de la capacidad cerebral (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). · "Brain Gym" reúne un conjunto "estrategias" que defienden la falsa creencia de que existe un mítico "vínculo directo" entre movimientos específicos y mejoras cognitivas inmediatas. Si bien la actividad física es beneficiosa para el bienestar general, obviamente, esta afirmación carece de un apoyo científico sólido alguno (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). Es importante resaltar que los "neuromitos" no son inofensivos sino que, como todas las "psuedociencias", pueden conducir a estrategias de enseñanza equivocadas, recursos educativos desperdiciados en métodos ineficaces, y expectativas poco realistas sobre el progreso en el aprendizaje y los procesos cognitivos (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021).

Para terminar, es necesario mencionar la irrupción de los sistemas de aprendizaje adaptativo impulsados por la Inteligencia Artificial que pueden ofrecer retroalimentación y evaluación en tiempo real, lo que permitirá al estudiantado seguir su progreso y recibir rutas de aprendizaje personalizadas basadas en sus estilos y objetivos de aprendizaje únicos. En este sentido, un desarrollo particularmente prometedor es la integración de Interfaces Cerebro-Computadora con la Inteligencia Artificial. En este caso resultará de vital importancia tomar en consideración una adecuada generación de prompts. La función principal de los prompts es facilitar la comunicación efectiva entre las personas y los dispositivos y sistemas de inteligencia artificial. Actúan como puntos de partida para iniciar conversaciones, solicitar información o realizar tareas específicas, permitiendo así una interacción fluida y natural con la tecnología. Esta fusión ofrecerá el potencial de adaptar la educación a los patrones cognitivos individuales y proporcionar un apoyo mejorado para estudiantes con necesidades educativas especiales o perfiles de aprendizaje neurodivergentes. No obstante, el éxito de estas propuestas dependerá del cuidado que se ponga en replicar adecuadamente las entradas sensoriales para que la sensación de inmersión sea gestionada en el cerebro de forma eficaz (Allee-Herndon y Killingsworth, 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024. En resumen, la neuroeducación ofrece un camino prometedor para fundamentar las prácticas docentes en la neurofisiología sensorial. Al atender a los modos en que el cerebro percibe, procesa estímulos sensoriales y coordina la percepción corporal, es posible diseñar entornos de aprendizaje más eficaces y motivadores. Es imprescindible continuar investigando la adaptación de estas estrategias a diversas poblaciones estudiantiles y desarrollar indicadores claros de evaluación en términos de rendimiento y bienestar. Comprender la plasticidad inherente del cerebro ha de servir como mecanismo fundamental a través del cual los estados fisiológicos y las experiencias educativas interactúan, moldeando constantemente las redes neuronales. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, aún hay que enfrentar desafíos considerables. La brecha persistente entre la investigación de laboratorio y la práctica en el aula, los complejos dilemas éticos planteados por las neurotecnologías emergentes y la influencia generalizada de los neuromitos, exigen soluciones proactivas y colaborativas. La realización de todo el potencial transformador de este campo depende de una colaboración interdisciplinaria sostenida y una investigación traslacional rigurosa que, desde el compromiso ético, asegure que la comprensión científica del cerebro se aproveche para crear entornos de aprendizaje más efectivos, equitativos y que apoyen al desarrollo personal. Así, numerosas aplicaciones concretas están explorando estas estrategias para problemas tan específicos como podría ser, por ejemplo, el aprendizaje de la multiplicación. En este ejemplo, estrategias del tipo del kuku japonés o las técnicas del ábaco están explorando estas vías de introducción de la neurociencia en el aula a la luz, además, de las peculiaridades socioculturales del entorno. Estas vías deben seguir siendo exploradas y aportar más datos sobre su viabilidad y opciones de uso en las clases.

Referencias bibliográficas

- Allee-Herndon, K.; Killingsworth, S. (2018). Neuroeducation and Early Elementary Teaching: Retrospective Innovation for Promoting Growth with Students Living in Poverty *International Journal of the Whole Child* 2018, VOL. 3, NO. 2 <https://libjournals.mtsu.edu/index.php/ijwc/article/view/1136>
- Arwood, E.; Merideth, C. (2017). *Neuro-Education: A Translation from Theory to Practice* (multiple chapters from others; Merideth is primary editor). Portland, OR: An Arwood Neuro-Viconics Publication, Division of APRICOT, Inc. <https://theapricot.io/>
- Choudhury, S.; Wannyn, W. (2022). Politics of Plasticity: Implications of the New Science of the "Teen Brain" for Education. *Cult Med Psychiatry*;46(1):31-58. doi: 10.1007/s11013-021-09731-8. Epub 2021 Jul 3. PMID: 34216345. <https://www.psycnet.org/record/2022-98392-001>
- Cristofori, I.; Cohen-Zimmerman, S.; Grafman, J.; (2019) Executive functions. *Handb Clin Neurol*. 2019;163:197-219. doi: 10.1016/B978-0-12-804281-6.00011-2. PMID: 31590731. <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=3204368>
- Diamond, A.; Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science*, 333(6045), 959–964. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3159917/>
- Elouafi, L.; Lotfi, S.; Talbi, M. (2021). Progress Report in Neuroscience and Education: Experiment of Four Neuropedagogical Methods. *Educ.Sci*. 2021, 11, 373. <https://doi.org/10.3390/educsci11080373>
- Goswami, U. (2006). Neuroscience and education: from research to practice? *Nature Reviews Neuroscience*, 7(5), 406–413. <https://www.nature.com/articles/nrn1907>
- Hidalgo-Muñoz, A.R.; Acle-Vicente, D.; García-Pérez, A.; Tabernero-Urbieto, C. (2023). Application of neurotechnology in students with ADHD: An umbrella review. *Comunicar*. 31(76), 59–69. <https://doi.org/10.3916/C76-2023-05>
- Hruby, G.G. (2012). Three requirements for justifying an educational neuroscience. *Br J Educ Psychol*. 2012 Mar;82(Pt 1):1-23. doi: 10.1111/j.2044-8279.2012.02068.x. PMID: 22429055. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22429055/>
- Immordino-Yang, M.H.; Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. *Mind, Brain, and Education*, 1(1), 3–10. <https://psycnet.apa.org/record/2010-04656-002>
- Jolles, J.; Jolles, D.D. (2021). On Neuroeducation: Why and How to Improve Neuroscientific Literacy in Educational Professionals. *Front Psychol*. 3;12:752151. doi: 10.3389/fpsyg.2021.752151. PMID: 34925156; PMCID: PMC8678470. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.752151/full>
- Leisa, L.; Marshall, L.L.; Bolt-Lee, C.E. (2022). A Neuroeducation and Cognitive Learning-Based Strategy to Develop Active Learning Pedagogies for Accounting Education. *The Accounting Educators' Journal*, 2022 Volume XXXII 1 - 35 <https://www.aejournal.com/ojs/index.php/aej/article/view/689>
- López-Vélez, J.C.; Villafuerte, H.; Jhonny, S. (2021). Educational innovation into English as a Foreign Language Practices for Early Children: Neuroeducation and the Total Physical Response Method. *Education Quarterly Reviews*. 2021 4, No.3, 377-389. DOI: 10.31014/aior.1993.04.03.346. <https://www.asianinstituteofresearch.or>
- Luft, A.R.; Buitrago, M.M. (2005). Stages of motor skill learning. *Mol Neurobiol.*; 32(3):205-16. doi: 10.1385/MN:32:3:205. PMID: 16385137 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16385137/>

1. La Neurociencia llega al aula. Las vías sensoriales y el aprendizaje; p. 13

Mavrellos, M.; Daradoumis; T.(2020). Exploring Multiple Intelligence Theory Prospects as a Vehicle for Discovering the Relationship of Neuroeducation with Imaginative/Waldorf Pedagogy: A Systematic Literature Review *Educ. Sci.*, 10, 334 <http://dx.doi.org/10.3390/educsci10110334>

Pradeep, K.; ,Rajalakshmi Sulur Anbalagan; Asha Priya Thangavelu; S. Aswathy, V. G.; Jisha, V. S. Vaisakhi. (2024) .Neuroeducation: understanding neural dynamics in learning and teaching *Front. Educ.*, 13, 9. doi.org/10.3389/feduc.2024.1437418.

<https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1437418/full>

Rohbanfard, H.; Proteau, L. (2011) Learning through observation: a combination of expert and novice models favors learning. *Exp Brain Res.* 2011 Dec;215(3-4):183-97. doi: 10.1007/s00221-011-2882-x. Epub 2011 Oct 11. PMID: 21986667. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21986667/>

Subotnik, R.F.; Olszewski-Kubilius, P.; Worrell, F.C. (2011). Rethinking Giftedness and Gifted Education: A Proposed Direction Forward Based on Psychological Science. *Psychol Sci Public Interest.*;12(1):3-54. doi: 10.1177/1529100611418056. PMID: 26168418. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1529100611418056>

Talpos, J.; Shoib, M. (2015). Executive function. *Handb Exp Pharmacol.* 2015;228:191-213. doi: 10.1007/978-3-319-16522-6_6. PMID: 25977083. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25977083/>

Torrijos-Muelas, M.; González-Víllora, S.; Bodoque-Osma, A,R. (2021). The Persistence of Neuromyths in the Educational Settings: A Systematic Review. *Front Psychol.*12;11:591923. doi: 10.3389/fpsyg.2020.591923. PMID: 33510675; PMID: 33510675; PMID: 33510675; PMID: 33510675. PMCID: 7835631; PMCID: 7835631; PMCID: 7835631; PMCID: 7835631. PMC7835631.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.591923/full>

Financiación: Esta investigación no recibió financiación externa.

Conflicto de intereses: La autora declara que no existen conflictos de intereses para la publicación de este manuscrito

Herramientas de IA utilizadas: Gemini, ChatGPT. Propósito del uso: traducción de textos; propuesta de esquemas. Respuestas empujadas como referencia sin incluirse directamente en el texto.